

Saber y obrar: una lectura crítica del intelectualismo moral de Sócrates

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

6/octubre/2024

Resumen: El trabajo reconstruye el núcleo del intelectualismo moral socrático y lo somete a examen. En primer lugar, expone la antropología de Sócrates: el ser humano posee una esencia identificada con el alma-razón, cuyo cuidado constituye la tarea principal de la vida; de ahí el dualismo práctico que subordina el cuerpo al bien del alma y la máxima de que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Desde esta base, el bien moral se entiende como fin en sí mismo y el mal como efecto de la ignorancia: quien conoce verdaderamente el bien, necesariamente actúa conforme a él; el obrar injusto sería, por tanto, involuntario. En la valoración crítica, se señalan tres frentes. Primero, el sesgo determinista de la tesis “conocer es hacer” tensiona la libertad entendida como elección entre posibilidades y complica la atribución de responsabilidad y culpa en el orden jurídico-político. Segundo, el racionalismo socrático incurre en reduccionismo al eludir contextos materiales, psicológicos y sociales, como muestran dilemas en los que mentir o robar parece moralmente exigible para proteger vidas o evitar males gravísimos. Tercero, casos de akrasia (adicciones, debilidad de la voluntad) y la intuición paulina —“no hago el bien que quiero...”— revelan la brecha entre juicio práctico y ejecución. En conjunto, se defiende que el intelectualismo socrático ilumina la aspiración normativa de la ética, pero resulta insuficiente sin una teoría de la libertad, los afectos y las condiciones sociales de la acción.

Palabras clave: Sócrates; intelectualismo moral; alma y razón; libertad; determinismo; responsabilidad moral; akrasia (debilidad de la voluntad); contextualismo ético; dilemas morales; adicciones.

1. Exposición

Para hacer justicia al intelectualismo moral de Sócrates, es necesario partir de su concepción de ser humano. Para este, el humano tiene una esencia, algo que lo hace ser humano y lo distingue del resto de seres vivos. Esta esencia sería el alma —la parte más importante en nosotros— sin la cual dejaríamos de ser humanos. Al mismo tiempo, el alma en Sócrates sería nuestra razón, donde se conforma nuestra personalidad intelectual y moral. De modo que nuestra capacidad de conocer y obrar de forma correcta sería lo que verdaderamente nutre nuestra razón o alma. De aquí se seguiría que, si lo más importante que tiene el ser humano es su alma, nuestra función más importante en la vida es el cuidar de ella, haciendo posible que alcance su máximo potencial. Llegados a este punto, podemos notar una suerte de dualismo antropológico, pues nuestro cuerpo devendría en una herramienta de la cual se sirve el alma para realizarse. Consecuentemente, la verdadera felicidad del ser humano no es tanto el placer sensorial o corporal, sino aquello que repercute positivamente sobre nuestra alma, aunque esto implique un sufrimiento directo en nuestro cuerpo.

Si entendemos y aceptamos lo anterior, lo lógico y racional sería que viviéramos acorde con este conocimiento. Es decir, que todo aquello que dañe nuestra alma de una forma o de otra, lo evitemos a pesar de sus consecuencias y que actuemos siempre en *pos* de lo moralmente correcto, puesto que esto es parte constituyente de nuestra alma; esencia del ser humano. De ahí la máxima socrática de que es mejor sufrir una injusticia que realizarla, pues el daño que puedan hacernos a nuestro cuerpo no puede compararse al mal que le provocaríamos a nuestra alma al obrar de manera injusta. Es por esto que en su propio juicio entendía perfectamente que no le estaban haciendo ningún mal a él, sino que sus propios jueces se perjudicaban a ellos mismos. De aquí se desprende que, el obrar de forma correcta, justa, buena, etc., es un fin en sí mismo y no tanto un medio. Es un fin porque es parte de nuestra propia alma. Asimismo, la persona que obra inmoralmente, lo hace porque ignora estos principios que constituyen nuestra esencia. Piensa que el «bien» instantáneo que recibe, por ejemplo: al robar, mentir, etc., lo beneficia, pero en realidad lo perjudica porque está yendo en contra de su propia naturaleza, de lo que lo constituye como ser humano; de su alma. Su alma se ha vuelto

esclava de los deseos y pasiones de su cuerpo, cuando este, como ya dijimos, debería de ser una herramienta para su beneficio.

No menos relevante es el concepto de conocimiento en Sócrates para este asunto, puesto que conocer esto es vivir de acuerdo a ello. Si no lo hacemos, es porque en realidad no hemos llegado a comprender la importancia que esto tiene. A razón de esto, cualquier persona que obra de forma inmoral es por ignorancia y de forma involuntaria, ya que, si verdaderamente conoce todo lo expuesto, necesariamente vivirá acorde con ello. Si no lo hace, es porque no lo conoce.

2. Valoración personal

Está claro que, si aceptamos todas las máximas socráticas de su intelectualismo moral, llegaremos a las mismas conclusiones. El punto es que se basa en principios que hay que aceptar para concordar con él. Por ejemplo, para Sócrates, conocer es hacer y si no lo haces, es porque no lo entiendes o conoces. Aquí podemos apreciar una suerte de determinismo que anula la libertad intrínseca del ser humano. Si conocer implica necesariamente decidirse por algo sin la posibilidad de elegir otra cosa, no somos libres. La libertad —en última instancia— es elección entre posibilidades. De modo que, aunque conozcamos una verdad, podamos apostar por ella o en contra. Pero de aquí se desprenden más problemas morales aún. Si anulamos la libertad del ser humano y la reducimos a la falta de conocimiento, ¿cómo consideraríamos culpable a una persona que obra mal? Esta persona, al igual que un niño pequeño, ha actuado de esta forma por ignorancia, porque no se le ha educado de manera correcta, etc. En todo caso, responsabilizaríamos a los padres. El punto está que esta cadena no sigue en el caso de los adultos en sus plenas facultades. Siempre podrá excusarse diciendo que no sabía tal cosa y, al no saberla, ¿cómo sería posible que evitara cierta acción? De modo que las consecuencias sociales, políticas y legales de este tipo de moral serían un tanto complicadas.

Otro de los problemas que podemos notar es el tremendo reduccionismo moral que aplica Sócrates. Aunque asumamos la existencia de alma y las características socráticas de esta, lo que es bueno y malo, difícilmente podemos suscribirlo de manera universal al estilo kantiano. Mentir es moralmente censurable y, en consecuencia,

perjudicial para el alma. Ahora bien, mentir para evitar que un grupo de nazis maten a unos niños judíos que tenemos escondidos en nuestra casa, es lo correcto a todas luces. El excesivo racionalismo socrático lo hace eludir la realidad material, psicológica, social, económica, etc. Robar está mal a todas luces, pero en el contexto de una familia con hijos pequeños, al borde de la muerte por inanición, no parece tan fácil la decisión de no robar (a pesar de lo inmoral del acto) para que sus hijos no mueran de hambre.

Esto sin hablar de las personas con problemas de adicción, las cuales desean salir de ese infierno, pero no pueden a pesar de saber objetivamente que es algo que los destruye a ellos y a sus seres queridos. Y, cómo no recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos —con principios similares a los de Sócrates en lo referente al alma— cuando nos dice: «no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago».